

- створення спеціалізованих калькуляторів у середовищі електронної таблиці, виконання обчислень та графічне представлення числових даних;
- чіткі уявлення про телекомунікації, телекомунікаційні мережі різного типу (локальні, регіональні, глобальні), їхнє призначення і можливості, про пошук інформації та сервіси Інтернет.

Використання інформаційних технологій у майбутній фаховій діяльності юриста передбачає володіння навичками роботи з прикладним програмним забезпеченням, призначеним для обробки текстової інформації, табличних калькуляторів, баз даних, реалізації мережевих технологій, а також для структурування та представлення цієї інформації у різних формах. Освоєні інформатичні компетенції майбутній правознавець повинен уміти використовувати для розв'язання професійних завдань, від нього вимагається вміння поставити задачу, побудувати її структурно-логічну модель, формалізувати опис, обрати потрібне для розв'язування програмне забезпечення та розв'язати за його допомогою поставлену задачу, тобто реалізувати певну інформаційну технологію.

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології надають майбутньому фахівцеві не лише можливість забезпечити професійні потреби, але й ефективні можливості для самоосвіти, а саме: отримувати інформацію у процесі підготовки до інших предметів, для наукової та дослідницької роботи, проходженні виробничих практик і забезпечують формування фахово-інформатичної компетентності майбутнього юриста.

Використана література

1. Федорчук О.С. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Федорчук Ольга Степанівна; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2009. - 20 с.

І.І. Чайковська

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, докторант кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці Хмельницького національного університету

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Дослідження економічних процесів за статистичними даними відіграє важливу роль в прийнятті ефективних обґрунтованих управлінських рішень.

Одним з найбільш популярних методів обробки та аналізу даних є регресійний аналіз. Проте побудова регресійної моделі за традиційним підходом стає неможливою в умовах, коли факторні та / або результативна ознака представлені нечисловою інформацією, наприклад булеві змінні, лінгвістичні змінні, нечіткі множини. У даному випадку здійснюється побудова нечітких регресійних моделей, котрі є альтернативним варіантом отримання кількісного взаємозв'язку між ознаками. Методи нечіткої регресії ґрунтуються на теорії нечітких множин [1].

Існують різні підходи до побудови нечітких регресійних моделей:

- з нечіткими регресорами та чіткими коефіцієнтами регресії;
- з чіткими регресорами та нечіткими коефіцієнтами регресії;
- з нечіткими регресорами та нечіткими коефіцієнтами регресії [2].

У підході, запропонованому в роботі [3] розглядаються системи нечітких правил і кожне нечітке правило містить свою регресійну залежність. При цьому різні регресійні залежності будуються, наприклад, для малих, середніх та високих значень деякого показника. У конкретному значенні показника кожна з побудованих регресійних моделей взаємозв'язку використовується з певним ваговим коефіцієнтом, який відображає, яка міра належності даного значення до нечітких множин малих, середніх та високих значень. Вихідні дані, що використовуються в кожному з нечітких правил, можуть бути нечіткими множинами.

Проте існують підходи, де будується одна регресійна залежність для всіх значень [4].

Розглядаються 3 різних типи лінійних регресійних моделей взаємозв'язку [4]:

$$\tilde{y} = \tilde{a}_0 + \tilde{a}_1 x_1 + \dots + \tilde{a}_n x_n, \quad (1)$$

$$\tilde{y} = \tilde{a}_0 + a_1 \tilde{x}_1 + \dots + a_n \tilde{x}_n, \quad (2)$$

$$\tilde{y} = \tilde{a}_0 + \tilde{a}_1 \tilde{x}_1 + \dots + \tilde{a}_n \tilde{x}_n, \quad (3)$$

де тильда означає нечітке число.

Моделі (2) та (3) відносяться до моделей з нечіткими даними. У моделі (2) може використовуватися як чіткий a_0 , так і нечіткий вільний член \tilde{a}_0 .

У нечітких лінійних регресійних моделях можуть використовуватися різні нечіткі числа у вигляді різних функцій належності (трикутні, трапецієвидні), а також LR нечіткі числа та ін.

Методи нечіткого регресійного моделювання можуть бути розподілені на дві групи. Перша базується на методі найменших квадратів та його модифікаціях. Друга група базується на лінійному програмуванні. Побудова нечітких регресійних моделей базується на математичному апараті, котрий включає визначення арифметичних операцій над нечіткими числами та їх порівняння.

Отже, нечітка лінійна регресія застосовується як альтернатива класичним економетричним методам для моделювання економічних процесів

у випадку, коли використання ймовірнісних та регресійних моделей є недостатньо обґрунтованим.

Такий тип регресії буде доцільно застосовувати при дослідженні різних сфер (економіка, логістика, маркетинг та ін.), а особливо при побудові системи управління знаннями підприємства для відображення її взаємозв'язку з вартісними показниками діяльності підприємства.

Список використаної літератури:

1. Зак Ю.А. Fuzzy-регрессионные модели в условиях наличия в статистической выборке нечисловой информации. Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. 2017. № 1. С. 88–96.
2. Вельдяксов В.Н., Шведов А.С. О методе наименьших квадратов при регрессии с нечеткими данными. Экономический журнал ВШЭ. 2014. Т. 18. № 2. С. 328–344.
3. Takagi T., Sugeno M. Fuzzy Identifications of Systems and Its Applications to Modeling and Control. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. 1985. Vol. 15. №. 1. P. 116-132.
4. Шведов А.С. Задачи нечетко-вероятностной оптимизации: регрессия с нечеткими данными. XIII Всероссийское совещание по проблемам управления Вспу-2019 : труды (17-20 июня 2019 г., Москва). Под общ. ред. Д.А. Новикова. 2019. С. 1182-1186.

УДК 311

Р.О. Кулинич

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Трансформація виробництва і суспільних відносин змінюють ситуацію і стратегічні напрямки розвитку, деколи всупереч планам господарських керівників. Методів і способів оцінки інформації багато проте неправильне їх застосування приводить до помилкових висновків.

З метою кількісного оцінювання економічних закономірностей застосовують статистичні та математичні методи. До цих методів відносять: